
USABILIDADE TECNOLÓGICA NO AMBIENTE ESCOLAR: OS IMPACTOS E TRANSFORMAÇÕES NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA

Alexandre Nunes de Carvalho¹

¹Graduação em Física – Universidade Federal do Piauí
Caang.201911fa02@aluno.ifpi.edu.br

Glaúcio Simão Alves²

²Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glacioalves@gmail.com

Raimundo Nonato Carneiro³

³Graduando em Serviço Social – ANHANGUERA
dondemoraais@gmail.com

Paulo Roberto Brito Pimentel⁴

⁴Doutorando em Educação – Faculdade de Ciências Sociais Interamericana
profpaulopimentel@gmail.com

Isabel de Cassia Paes Almeida Pauxis⁵

⁵Graduação em Letras – Português/Espanhol – Universidade da Amazônia
isabeldecassiapauxis@gmail.com

Resumo

A tecnologia tem se consolidado como um dos principais motores de transformação na sociedade contemporânea, afetando diversos setores, incluindo a educação. No ambiente escolar, a usabilidade tecnológica vem desempenhando um papel crucial na redefinição de práticas pedagógicas, promovendo mudanças significativas na forma como o conhecimento é transmitido e assimilado. Este estudo visa explorar os impactos e as transformações que a tecnologia tem gerado na educação. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar a usabilidade tecnológica no ambiente escolar, avaliando os impactos que as novas tecnologias têm exercido sobre o ensino e a aprendizagem. Este estudo adotou uma metodologia qualitativa, fundamentada em uma revisão bibliográfica abrangente, que teve como principais fontes teóricas os trabalhos de Ramos (2012), Melão (2011) e Silva, Prates e Ribeiro (2017). Esses autores foram selecionados devido à relevância de suas contribuições para a compreensão da integração tecnológica no contexto educacional. A revisão incluiu também outros estudos acadêmicos que abordam a temática, permitindo uma análise crítica e aprofundada das principais discussões em torno da usabilidade tecnológica nas escolas. A usabilidade tecnológica no ambiente escolar tem se mostrado uma força transformadora na educação contemporânea, proporcionando tanto desafios quanto oportunidades. A tecnologia, quando

bem utilizada, pode enriquecer o processo educacional, tornando-o mais dinâmico, acessível e adaptado às necessidades do século XXI. No entanto, para que essa transformação seja efetiva, é fundamental que os educadores sejam capacitados e que as políticas educacionais ofereçam suporte contínuo para a integração dessas ferramentas no cotidiano escolar.

Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem; Recurso didático; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A influência da tecnologia na educação atual é um assunto que provoca debates intensos sobre as transformações relevantes que se deram no processo de ensino e aprendizagem (Silva; Prates; Ribeiro, 2017). Em um mundo cada vez mais marcado pela digitalização, a tecnologia se firmou como uma parceira essencial para a criação de ambientes educacionais inovadores e acessíveis (Ramos, 2012).

Por meio da tecnologia, é possibilitado que o aprendizado ultrapasse os limites físicos da sala de aula, atingindo pessoas em qualquer lugar e a qualquer hora (Nonato, 2006). Com o progresso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs), novas metodologias de ensino, como plataformas de e-learning, aplicativos educacionais e ferramentas de colaboração na internet, foram incorporadas ao cotidiano da educação, mudando como o conhecimento é transmitido e absorvido (Melão, 2011).

Por sua vez, a integração da tecnologia traz desafios importantes. A crescente dependência de dispositivos digitais e a necessidade de atualização constante dos recursos tecnológicos levantam dúvidas sobre a capacidade das instituições de ensino em acompanhar esse progresso (Mueller, 2013). Ademais, o uso excessivo da tecnologia pode resultar em um aprendizado raso, onde a abundância de informações supera a profundidade do entendimento (Silva; Prates; Ribeiro, 2017). O grande volume de dados disponíveis frequentemente provoca dispersão e dificuldade de concentração, impactando a habilidade dos estudantes em desenvolver um pensamento crítico e reflexivo.

Nesse cenário, é crucial que educadores e instituições de ensino busquem maneiras de empregar a tecnologia de maneira eficaz, visando um equilíbrio entre inovação e qualidade na educação (Ramos, 2012). A tecnologia deve ser encarada como um recurso que, quando utilizada de maneira intencional e criteriosa, pode aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, oferecendo experiências mais dinâmicas, personalizadas e interativas. No entanto, é essencial assegurar que essa integração não prejudique a profundidade do

conhecimento e que os alunos sejam capacitados a lidar com a abundância de informações de forma crítica e seletiva.

Dessa forma, o principal desafio da educação atual consiste em descobrir formas de integrar a tecnologia de modo a preservar a formação holística dos indivíduos, capacitá-los não apenas para o mercado de trabalho, mas também para viver em uma sociedade que se torna cada vez mais complexa e interligada. Para isso, é necessário adotar uma metodologia pedagógica que considere tanto as inovações tecnológicas quanto o aprimoramento das competências cognitivas e sociais essenciais para o êxito no mundo contemporâneo (Melão, 2011).

2. METODOLOGIA

Para a condução deste estudo, adotou-se uma abordagem metodológica ancorada em uma rigorosa revisão de literatura, utilizando o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais repositórios de pesquisa. O desenvolvimento ocorreu entre novembro de 2023 e junho de 2024, visando examinar detalhadamente a vasta produção acadêmica referente ao uso de tecnologias no contexto educacional. A investigação foi estruturada por meio de uma seleção criteriosa de palavras-chave, incluindo “Tecnologia e Educação”, “Tecnologia em sala de aula” e “Desafios na implementação de tecnologia em espaços escolares”, garantindo uma análise abrangente e profunda sobre os temas abordados.

Esse levantamento resultou na curadoria de artigos científicos, livros e monografias altamente relevantes, que foram analisados para aprofundar e expandir a compreensão sobre o tema. Esses materiais proporcionaram evidências e perspectivas adicionais sobre a usabilidade tecnológica no ambiente escolar, enriquecendo a discussão sobre o papel das tecnologias como ferramentas pedagógicas. A análise possibilitou uma compreensão abrangente dos conceitos, princípios e aplicações da tecnologia em sala de aula, destacando-a como um recurso didático essencial. Além disso, o estudo ressaltou a importância contínua da tecnologia para o aprimoramento dos processos educacionais, sublinhando seu impacto na evolução das práticas de ensino e aprendizagem.

As contribuições de Ramos (2012), Melão (2011) e Silva, Prates e Ribeiro (2017) emergem como fontes significativas para a compreensão do uso das tecnologias na educação contemporânea. Ramos (2012) aborda detalhadamente a aplicação das tecnologias em sala de aula, enfatizando como essas ferramentas podem transformar as práticas pedagógicas tradicionais, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e interativo. Ele argumenta que a incorporação tecnológica não apenas facilita o acesso a uma vasta gama de

informações, mas também estimula a participação ativa dos alunos, potencializando o processo de ensino-aprendizagem.

Melão (2011), por sua vez, explora a transição da educação da “página ao(s) ecrã(s)”, refletindo sobre a integração da tecnologia com a educação e a cidadania digital no século XXI. Sua análise vai além da simples adoção de dispositivos digitais, discutindo as implicações sociais e éticas dessa transformação e como ela redefine o papel do educador e do estudante na era digital. Melão ressalta que a educação não pode se restringir ao uso das tecnologias, mas deve também preparar os alunos para serem cidadãos críticos e conscientes nesse novo contexto digital.

Já Silva, Prates e Ribeiro (2017) focam nos desafios que os professores enfrentam ao incorporar novas tecnologias em suas práticas pedagógicas. Eles destacam as dificuldades que os educadores encontram, desde a falta de formação adequada até a resistência a mudar métodos tradicionais de ensino. A obra destes autores sublinha a necessidade de uma formação contínua e de políticas educacionais que apoiem os professores nessa transição, para poderem utilizar as tecnologias de forma eficaz e alinhada aos objetivos educacionais.

Essas obras, combinados com outros mencionados ao longo do estudo, oferecem uma visão abrangente e crítica sobre o papel das tecnologias na educação, não apenas como ferramentas auxiliares, mas como agentes transformadores que exigem uma reformulação das práticas educacionais e uma reflexão sobre os desafios e oportunidades que trazem para o ensino no século XXI.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Tecnologia e Educação

Ao enxergarmos a tecnologia como um fator que transforma o ambiente onde os seres humanos habitam, é importante perceber que praticamente tudo pode ser classificado como tecnologia (Ramos, 2012). Desde uma modesta pedra utilizada como instrumento e arma na Pré-História até os sofisticados computadores da atualidade, a tecnologia permeia todas as fases do progresso humano (Melão, 2011).

A tecnologia se apresenta como um elemento crucial para simplificar a vida das pessoas e suas atividades, provocando uma transformação significativa na sociedade. Desde o século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, a inovação tecnológica passou a se intensificar de maneira surpreendente (Ramos, 2012). O crescimento do capitalismo aumentou ainda mais esse progresso, uma vez que a incessante busca por eficiência e lucros estimulou o

desenvolvimento de novos equipamentos e métodos. Esse ritmo acelerado de evolução persiste até os dias atuais, onde a tecnologia alcançou níveis de sofisticação inéditos, influenciando todos os aspectos da vida diária.

No cenário atual, isso resultou no aparecimento de várias novas tecnologias, principalmente as mídias de massa, que, de maneira significativa, estimularem os processos de comunicação à distância e a difusão de informações (Nonato, 2006). Nesse contexto, de acordo com Rocha (2017, p. 27) é comum observar, tanto em ambientes públicos quanto privados, indivíduos se comunicando, digitando, estudando, trabalhando ou se divertindo em smartphones, tablets e outras plataformas digitais.

Dessa forma, a tecnologia se encontra fortemente entrelaçada em múltiplos setores, com a educação sendo um deles. As instituições de ensino passaram a contar com tecnologias avançadas para aprimorar tanto o ensino quanto a aprendizagem. Isso resultou em uma crescente necessidade de especialização e inovação nas ciências educacionais, promovendo a criação de abordagens pedagógicas contemporâneas e a adoção de ferramentas digitais, como plataformas de e-learning e softwares educativos (Silva; Prates; Ribeiro, 2017).

Diante desse cenário, surge um novo modelo de educação, em que o giz, o quadro e os livros não são mais os únicos recursos de ensino à disposição dos docentes. A educação contemporânea demanda a integração de tecnologias avançadas que revolucionam o espaço de aprendizado. Nesse cenário, uma pergunta importante se impõe: “As tecnologias poderão algum dia substituir o professor na sala de aula?” A resposta, embora repleta de nuances, indica que essa possibilidade é improvável. Conforme destaca Mueller (2013, p. 21), as tecnologias não substituem o professor, mas alteram as funções que ele exerce. A tecnologia consegue automatizar algumas atividades, como a correção de provas ou a apresentação de conteúdos, além de proporcionar ferramentas que expandem as opções de ensino, como simulações interativas e acesso a amplas bases de dados (Melão, 2011).

Dessa forma, os educadores precisam elaborar um conjunto diversificado de atividades didático-pedagógicas que utilize as tecnologias acessíveis em sala de aula, além das que os alunos levam consigo, como smartphones, tablets e laptop. Essa mudança requer que os professores se reinventem e busquem constantemente inovações, empregando ferramentas digitais para proporcionar experiências de aprendizagem mais interativas e personalizadas. Plataformas de ensino online, softwares educacionais, recursos multimídia e a internet são integrados ao currículo, enriquecendo o processo de ensino e facilitando a compreensão dos conteúdos.

A adoção dessas ferramentas tecnológicas não somente atualiza a educação, mas também capacita os alunos para um futuro cada vez mais digital e interconectado. A capacidade de manusear e explorar essas tecnologias se revela fundamental, não apenas para o êxito nos estudos, mas também para uma plena inserção no mercado de trabalho e na sociedade atual. Desse modo, a nova abordagem educacional, apoiada pela tecnologia, revoluciona o processo de ensino e aprendizagem, tornando-os mais dinâmicos, acessíveis e pertinentes ao século XXI. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação para o Ensino Médio:

Concretamente, o projeto político-pedagógico das unidades escolares que ofertam o Ensino Médio deve considerar: VIII — utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e construção de novos saberes (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 4/5/2011 — Projetos Políticos Pedagógicos/Cap. VIII).

Essa diretriz destaca a relevância de examinar e incorporar as tecnologias no ambiente escolar, levando em conta não somente os recursos oferecidos pelas instituições, mas também os dispositivos que os alunos já possuem, como os smartphones. Assim, é fundamental utilizar essas ferramentas na formação de novos saberes, favorecendo um espaço de aprendizado mais interativo e alinhado com as realidades tecnológicas dos estudantes (Ramos, 2012). Assim, são referidos todos os meios empregados no processo de ensino-aprendizagem, visando aprimorar a comunicação do professor e otimizar a assimilação do aluno. Trata-se de uma conexão entre as informações fornecidas pelo docente e a realidade que ele busca transmitir, ou seja, buscar a melhor forma de representar essa realidade (Silva; Prates; Ribeiro, 2017).

A tecnologia educacional abrange um conjunto de técnicas, métodos e processos que utilizam meios digitais e outros recursos como ferramentas de apoio ao ensino, possibilitando uma interação sistemática entre educadores e alunos. No contexto das salas de aula, muitas discussões se concentram nas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). Nonato (2006) afirma que:

“A análise das inter-relações que perpassam a dinâmica da Educação Contemporânea, acentuadamente no que toca às novas Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC – e suas influências na configuração hodierna da sociedade, implica necessariamente em um recorte da realidade segundo um modelo teórico, uma leitura do mundo segundo um determinado viés”. (Nonato, 2006 p-78).

Porém, o enfoque aqui é distinto: trata-se das tecnologias que os próprios alunos trazem consigo, como celulares e dispositivos de reprodução de jogos e música. Esses aparelhos, que

são amplamente acessíveis no dia a dia dos estudantes, têm o potencial de enriquecer o aprendizado quando integrados de forma eficaz às práticas pedagógicas. Ao explorar essas ferramentas, os professores podem criar ambientes de aprendizagem mais relevantes e envolventes, aproveitando recursos que já fazem parte da rotina dos alunos.

Os estudantes precisam de orientação e suporte dos professores para aprimorar suas habilidades críticas em pesquisa e na transformação das informações que absorvem, sejam elas de caráter científico ou oriundas de suas vivências diárias. É essencial que esse trajeto de aprendizado faça uso dos recursos tecnológicos disponíveis para os alunos, como smartphones e outros dispositivos digitais. Como diz Libâneo (2018, p. 173):

“Os professores precisam dominar, com segurança, esses meios auxiliares de ensino, conhecendo e aprendendo a utilizá-los. O momento didático mais adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no qual se adquirirá o efeito traquejo na manipulação do material didático”.

Ao adotar essas tecnologias, os educadores têm a oportunidade de ajudar os jovens a fazer uma reflexão mais profunda acerca dos eventos sociais, promovendo uma compreensão mais amplificada e crítica do contexto que os envolve. Contudo, junto às instituições de ensino, os professores enfrentam o importante desafio de inserir novas tecnologias nos métodos de ensino e aprendizagem. Essa integração transcende a mera utilização de ferramentas digitais; é essencial preparar os alunos para investigar, desenvolver o pensamento crítico e solucionar problemas complexos, além de capacitá-los a se adaptarem às rápidas transformações que ocorrem ao seu redor.

3.2. O Poder Transformador Do Uso Da Tecnologia E Os Seus Impactos Da Educação

De início, é importante reconhecer que a tecnologia, por si mesma, pode oferecer uma variedade de intervenções no contexto social, independentemente de serem positivas ou negativas. No que diz respeito ao seu uso no setor educacional, essa afirmação se mantém válida. Talvez nunca, como mormente, as Tecnologias da Informação e Comunicação tenham exercido um papel tão crucial na sociedade de modo geral e nas instituições de ensino em especial (Melão, 2011).

Quando usada de maneira adequada, a tecnologia pode trazer inúmeros benefícios para a educação, ampliando as oportunidades de ensino e aprendizado de formas que eram inimagináveis há algumas décadas. Esta tem aberto portas para um acesso mais igualitário ao conhecimento, possibilitando que alunos de variados contextos sociais e geográficos aprendam

de maneira mais justa. De acordo com Prensky (2010), a tecnologia disponibiliza aos estudantes uma variedade de ferramentas novas e extremamente eficazes para que possam adquirir conhecimento de forma autônoma.

Recursos digitais, como plataformas de ensino online e aplicativos educativos, promovem um aprendizado mais dinâmico e adaptável, capaz de atender às particularidades de cada estudante. Alves, Carreira e Longo (2024) ressalta, por exemplo, a aplicação de jogos digitais no âmbito educacional, com um enfoque especial no jogo Far Cry Primal. No decorrer de sua pesquisa, Alves, Carreira e Longo (2024) investiga como a inclusão desse jogo nas aulas de Biologia pode dar vida e contexto ao entendimento de diversos conceitos, abrangendo desde a evolução e adaptação de espécies até a relação entre humanos e o meio ambiente natural. Ao transportar os alunos para um cenário virtual da pré-história, Far Cry Primal não apenas enriquece o aprendizado com uma experiência mais envolvente, mas também estimula a curiosidade e a criatividade, permitindo que os estudantes explorem conceitos biológicos de maneira prática e visual.

A aplicação de dados e inteligência artificial na educação citando caso análogo, viabiliza a elaboração de percursos de aprendizado personalizados, que podem otimizar o potencial de cada aluno. No estudo de Tavares, Meira e Amaral (2020), são ressaltadas as principais áreas de pesquisa ligadas à aplicação da inteligência artificial na educação. Os autores identificam que essas inovações tecnológicas não só possibilitam um ensino mais adaptado às necessidades dos alunos, mas também abrem novas perspectivas para intervenções pedagógicas fundamentadas em dados. Eles investigam como a IA pode prever dificuldades de aprendizagem antes que se manifestem, sugerir recursos adicionais para alunos com necessidades específicas e até automatizar a avaliação de desempenho, tudo isso visando potencializar o impacto educacional e favorecer o desenvolvimento global dos estudantes (Tavares; Meira; Amaral, 2020).

Nesse âmbito, é afirmativo que, a tecnologia possibilita a personalização do ensino de acordo com as necessidades de cada estudante (Tavares; Meira; Amaral, 2020). Por meio de plataformas digitais, é viável desenvolver percursos de aprendizado sob medida, permitindo que os alunos progridam no seu próprio tempo. Essa abordagem favorece a diversidade de estilos de aprendizagem e possibilita a superação de desafios individuais, resultando em uma educação mais inclusiva e eficiente (Melão, 2011).

Bauman (2004), ao examinar a modernidade líquida, ressalta que habita uma época marcada pela incerteza constante e pela crise de valores, na qual a educação se configura como

uma das vítimas mais significativas das mudanças provocadas pela tecnologia. Essa fluidez da nova modernidade se manifesta na educação, que, em vez de facilitar a aquisição de um saber consistente e duradouro, enfrenta a fragmentação do conhecimento e a precarização das relações pedagógicas. A rápida evolução tecnológica, em vez de reforçar a aprendizagem, frequentemente resulta em um conhecimento superficial, refletindo a instabilidade e a efemeridade da sociedade atual.

Diante desse panorama, percebe-se uma contemporaneidade repleta de fenômenos acelerados e transformações sem precedentes (Nicodem; Silva; Nicodem, 2020). Bauman (2011, p. 112) ressalta que a crise existencial que impacta a educação nos dias de hoje não é totalmente inédita; pelo contrário, ela se diferencia das crises passadas por estar imersa em um ambiente dominado pelas novas tecnologias. Essas inovações não apenas configuram um mundo líquido e veloz, mas também convertem a educação em um produto de consumo, desviando-a de sua essência como um conhecimento sólido e abrangente. No contexto da modernidade líquida (Bauman, 2004), a educação deixa de ser considerada um processo de formação crítica e duradoura, transformando-se, por sua vez, em um item moldado pela efemeridade e pela busca pelo imediato, traços marcantes da sociedade atual.

Dentro desse cenário, Bauman (2004) defende que, para que a educação tenha eficácia na modernidade líquida, é necessário reestruturá-la como um processo constante e vitalício. A aprendizagem, sob essa ótica, deve ser compreendida não como um objetivo que se alcança, mas como uma trajetória eternamente em aberto, que se ajusta continuamente às transformações e incertezas que marcam o mundo contemporâneo. Dessa forma, a educação, para continuar seu papel relevante, precisa reconhecer e abraçar essa essência de incompletude e flexibilidade, que são características essenciais de uma sociedade em permanente mudança.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é a base motriz que impulsiona o desenvolvimento global, e para maximizar seu potencial transformador, é imperativo aproveitar todas as ferramentas à nossa disposição. A tecnologia, com seu poder de conectar indivíduos e democratizar o acesso ao conhecimento, desempenha um papel central ao estimular a curiosidade e o desejo de aprender. Dentro desse cenário, torna-se não apenas válido, mas essencial incorporar métodos que engajem os alunos ativamente, promovendo uma competição construtiva, incentivando a curiosidade, alimentando a motivação e encorajando a busca autônoma por metas educacionais.

As conversas sobre o efeito da tecnologia na educação atual mostram um panorama em que a inovação tecnológica altera significativamente o espaço educacional, trazendo consigo desafios e oportunidades. De um lado, as TDICs favorecem o acesso ao saber e introduzem novas maneiras de aprender; do outro, elas não eliminam a importância do professor, cuja atuação permanece vital para o desenvolvimento completo dos alunos.

A tecnologia, quando utilizada de forma estratégica e consciente, pode aprimorar significativamente o processo de ensino, proporcionando ferramentas que tornam a aprendizagem mais envolvente, acessível e ajustada às necessidades de cada aluno. Contudo, é crucial não esquecer que o real valor da educação está nas relações humanas. A habilidade do educador em interagir, interpretar e adaptar o ensino para atender às particularidades de cada estudante é o que realmente fomenta o desenvolvimento de competências críticas, sociais e emocionais, superando assim o mero aprendizado acadêmico.

REFERÊNCIAS

ALVES, G. S.; CARREIRA, R. C.; LONGO, D. S. DE S. **Far cry primal: utilizando jogos eletrônicos como metodologia ativa no ensino de biologia**. Teresina: Wissen Editora, 43-53, 2024. DOI: 10.52832/wed.63.530.

BAUMAN, Z. **Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos**. Tradução Carlos Alberto Medeiros, Rio de Janeiro: Zahar, 2024. 192 p.

BAUMAN, Z. **As 44 cartas do mundo líquido moderno**. Tradução Vera Pereira. Rio de Janeiro, 2011.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 4/5/2011**. Projetos Políticos Pedagógicos/ Cap: VIII (Pág. 38). Equipe Técnica do DPEM/ NETO, Alípio dos Santos; LAZZARI, Maria de Lourdes; QUEIROZ, Maria Eveline Pinheiro Villar de; AMARAL, Marlúcia Delfino; ARAÚJO, Mirna França da Silva de; NETO, Pedro Tomaz de Oliveira.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2018. 288 p.

MELÃO, D. H. M.R. Da página ao(s) ecrã(s): tecnologia, educação e cidadania digital no século XXI. **Revista EFT**: 2011. Disponível: <http://eft.educom.pt>. Acesso em: 12 dev. 2023.

MUELLER, L. C. **Uso de recursos computacionais nas aulas de matemática**. 2013. 117f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas, Centro Universitário UNIVATES. Lageado, 2013.

NICODEM, F. M.; SILVA, G. M. DA.; NICODEM, E. M. L. Redes sociais na escola do campo à luz de Bauman e da Modernidade Líquida: Percursos e fronteiras. **Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação**, 6(3), 44-66. 2020. DOI:

<https://doi.org/10.29327/211653.6.3>.

NONATO, E. DO R. S. Novas tecnologias, educação e contemporaneidade. **Práxis Educativa**. Ponta Grossa, 2006.

PRENSKY, M. Tradução de Cristina M. Pescador, 2010.

RAMOS, M. V. Uso de tecnologias em sala de aula. **Revista Eletrônica: LENPES-PIBID de Ciências sociais – UEL**, Edição Nº. 2, Vol. 1, jul-dez, 2012. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/lenpes-pibid/pages/arquivos/2%20Edicao/MARCIO%20RAMOS%20-%20ORIENT%20PROF%20ANGELA.pdf>. Acesso em: 29 jan 2024.

ROCHA, A. **As contribuições dos jogos cognitivos digitais ao aprimoramento da resolução de problemas no contexto escolar**. 2017. 180f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2017.

SILVA, I. DE C. S. DA ; PRATES, T. DA S.; RIBEIRO, L. F. S. As Novas Tecnologias e aprendizagem: desafios enfrentados pelo professor na sala de aula. **Em Debate**, n. 15, p. 107–107, 13 mar. 2017. DOI: <https://doi.org/10.5007/1980-3532.2016n15p107>.

TAVARES, L. A.; MEIRA, M. C.; AMARAL, S. F. DO. Inteligência Artificial na Educação: Survey / Artificial Intelligence in Education: Survey. **Brazilian Journal of Development**, 6(7), 48699–48714, 2020. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n7-496>.